

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 745.51

DOI: 10.5281/zenodo.7379986

ДИЗАЙНЕРСКИЕ КОНЦЕПЦИИ «ЭКО» ИНТЕРЬЕРА И РУССКОЙ ПЛЕТЕНОЙ МЕБЕЛИ

КЕПА Юрий Никитович

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Доцент; e-mail: yurchik05@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена исследованию современного стиля «эко» и использованию русской плетеной мебели из натурального и экологического материала – лозы в дизайне интерьера. Предмет исследования – особое внимание уделено проектным концепциям в дизайне интерьера «эко стиля» и художественной мебели из природного и экологического материала. Тема исследования – в статье анализируется связь народного мебельного искусства и современного дизайна интерьера, которую можно рассматривать как основу для создания авторских мебельных изделий из экологического сырья для оборудования интерьерного пространства. Цель исследования – выявить характерные особенности взаимодействия русской, народной, плетеной мебели с дизайнерской практикой проектирования интерьеров в «эко стиле», использование мебельных изделий из натуральных, экологических материалов в жилом интерьере. Гипотеза исследования – связь русского народного искусства и дизайна интерьера в «эко стиле», представление плетеных изделий в качестве произведений мебельного искусства. В исследовании были применены стилистический анализ в отношении стиля «эко», проектной деятельности с практикой дизайн – проектирования интерьера, мебели, и искусствоведческий анализ, рассматривающий историю изготовления русской плетеной мебели. Был проведен анализ истории народного дизайна мебели от творчества русских народных мастеров – лозоплетельщиков до современных дизайнеров интерьера и концептуальной связи мебельных изделий и предметов убранства интерьера в «эко – стиле». Показаны мотивы обращения к созданию плетеных мебельных изделий профессиональных дизайнеров по мебели. Результаты исследования заполняют недостаточно разработанные области в проектировании современного интерьерного пространства и использование русских плетеных мебельных изделий в дизайне интерьера, выполненного в «эко стиле». Актуальность дизайн – концепции мебельных изделий из натурального и экологического материала – лозы для современного дизайна интерьера в стиле «эко» предполагает различные возможности применения основных положений в преподавании профессиональных дисциплин для дизайнеров интерьера и мебели.

Ключевые слова: «эко дизайн», дизайн мебели, дизайн интерьера, русская плетеная мебель.

Для цитирования: Кепа Ю.Н. Дизайнерские концепции «Эко» интерьера и русской плетеной мебели. // Сервис plus. 2022. Т.16. №3. С. 124-135. DOI: 10.5281/zenodo.7379986

Статья поступила в редакцию: 24.05.2022.

Статья принята к публикации: 15.09.2022.

DESIGNER CONCEPTS OF ECO INTERIOR AND RUSSIAN WICKER FURNITURE

Yuri N. KEPA

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

Associate Professor; e-mail: yurchik05@yandex.ru

Abstract. The study is devoted to the modern eco-style and the use of Russian wicker furniture made of natural and ecological materials – vines in interior design. The subject of research is the design concepts in the interior eco-style design and artistic furniture from natural and ecological materials. The research topic is the relationship between folk furniture art and modern interior design, which can be considered as the basis for creating original furniture products from ecological raw materials for equipping interior space. The study applied a stylistic analysis in relation to the eco-style, project activities with the practice of interior design, furniture design, and art history analysis, considering the history of Russian wicker furniture production. The analysis of the history of folk furniture design from the creativity of Russian folk craftsmen – woven weavers to modern interior designers and the conceptual connection of furniture products and interior eco-style decoration items was carried out. The motives of the appeal to the creation of wicker furniture products of professional furniture designers are shown. The results of the study fill in underdeveloped areas in the design of modern interior space and the use of Russian wicker furniture in the interior design, made in the eco-style.

Keywords: Eco-Design, Furniture Design, Interior Design, Russian Wicker Furniture.

For citation: Кепа Ю.Н. (2022). Designer concepts of eco interior and Russian wicker furniture. Service plus, 16(3), Pp. 124-135. DOI: 10.5281/zenodo.7379986 (In Russ.).

Submitted: 2022/05/24.

Accepted: 2022/09/15.

Введение

В настоящее время широкое распространение получила концепция интерьерного проектирования, ориентированная на дизайн среды обитания и мебельных изделий с использованием экологически чистых, натуральных материалов, вместо пластических масс и искусственных материалов, которые используются в изготовлении мебели, предметов убранства и отделке жилого интерьера, выполненного в «эко стиле» [11, 12, 29]. На этом этапе дизайна интерьера все чаще просматриваются проектные работы с включением мебельных изделий, выполненные народными мастерами – лозоплетельщиками [1, 2, 3, 4, 13, 14, 19]. Изменения произошли и в области дизайна мебельных изделий, тем более, что мебель, выполненная с экологических материалов – лозы, ротанга, является неотъемлемой частью предметной среды, а именно интерьерного, жилого пространства, тесно связана с человеком, его обитаемым пространством [5, 6, 7, 8, 20, 31, 32, 32, 33]. В связи с этим особое значение приобрела проблема творческой концепции дизайнера мебели и интерьера, которая и определила смысловую направленность дизайна мебельных изделий, цели и задачи дизайнерского проектирования [11, 15]. Одной из творческих концепций стала концепция «эко» дизайна [18]. «Эко стиль» ориентирован на создание дизайн – объектов с использованием природных и экологических материалов и включение мебельных изделий, выполненных из натурального сырья, которые помимо утилитарного использования, выполняют эстетическую функцию, являются одновременно предметами интерьера и произведениями мебельного искусства [27, 30, 35, 36, 37, 38].

Цель настоящего исследования – выявить особенности связей народного, крестьянского, мебельного искусства с творческой практикой дизайнера современных, плетеных изделий из экологического сырья – лозы и использование утилитарного предмета как произведения искусства в дизайне интерьера в «эко стиле» [17, 24, 25, 30]. Тема исследования – творческие концепции в дизайне мебельных изделий, которые интерпретировали плетеную мебель как предмет искусства в интерьерном пространстве, а деятельность

лозоплетельщика или дизайнера как художественную деятельность [9, 16]. Эта тема вызывает в последнее время постоянный интерес в дизайнерах мебели и дизайнерах интерьера, выполняющих дизайн интерьерного пространства жилых помещений в «эко стиле» [20, 30]. Поэтому она представляется актуальной для дальнейших исследований и дополнений в проблеме с творческими концепциями связей народного мебельного искусства мастеров – лозоплетельщиков, дизайнеров по мебели и интерьерного пространства. [5, 6, 30]. Существующие исследования рассматривают различия между кустарным производством плетеных мебельных изделий и авторским дизайном, проблемы сотрудничества дизайнера мебельных изделий и мастера изготовителя – лозоплетельщика, превращение бытовых мебельных изделий в произведения мебельного искусства [9, 10, 21, 23, 26, 27, 29, 30].

Материалы и методы

В исследовании рассматриваются связь дизайн – проектирования интерьерного пространства и мебельного производства, искусствоведческий и стилистический анализ творчества народных, крестьянских мастеров – лозоплетельщиков России с середины XIX в. до начала XXI в., и современных дизайнеров по мебели и дизайнеров «эко стиля» [1, 2, 3, 4, 15, 19, 22, 23, 24, 30].

В исследовании термин «эко – стиль» или «эко – мебель» получили распространение в связи с использованием мебельных изделий и предметов интерьерного пространства из натурального, экологически чистого материала и дизайном интерьерного пространства в «эко стиле», которое возникло как альтернатива стандартным решениям с использованием в отделке интерьера натуральных, природных материалов [30]. Цель «эко» дизайна интерьера и «эко» мебели – противодействие процессам унификации и стандартизации мебельного производства, массовым использованием в производстве мебельных изделий и отделке интерьера искусственных, синтетических материалов – пластика, смол, вместо экологических материалов – лозы и ротанга, дерева и стекла, текстиля, натурального камня и керамики [12].

Результаты

«Эко стиль» (греч. *eikos* – дом, местообитание) – «экологический» стиль», дизайн интерьерного пространства, создающий ощущение свежести, спокойствия, естественной гармонии и единения с природой, свободное пространство, наполненное светом, выполненное в цветовой гамме природных оттенков и с использованием натуральных экологических материалов – главная особенность стиля [12, 30].

Причиной возникновения «эко – стиля» в конце XX века стала потребность людей, которые устали от проблем экологии, в создании в своем собственном интерьерном пространстве экологического мира с использованием природных материалов, которые применяются в изготовлении мебельных изделий и в отделке жилого интерьера.

Стиль «эко» основан на идее современных интерьерных стилей в сочетании с натуральными поверхностями и с применяемыми современными технологиями обработки дерева, камня, глины, натуральных тканей. Преимущество «эко стиля» в том, что он с легкостью вписывается во все стилистические направления – «лофт», «хай-тек», «минимализм» или в любой другой современный дизайн интерьера. Высокие технологии и электроника в сочетании с природными материалами создают комфортный, стремящийся к воссозданию природной среды, к единению с природой – современный интерьер [7, 12, 16, 17, 18, 30].

Первыми основателями «эко стиля» считаются скандинавские дизайнеры, соединявшие естественность среды, натуральность и экологичность материалов, а новаторские дизайнерские мебельные изделия и декоративные предметы, выполненные из природных материалов, дополнили жилой интерьер и отличались неповторимостью и индивидуальностью.

За счет заимствования декоративных форм, методов проектирования и дизайна у других стилей, таких, как «лофт», «хай – тек», хотя и они считаются современными, этот стиль «эко» мы не можем назвать уникальным, но на сегодняшний день он является одним из самых востребованных современных стилей.

Безусловно, обращение к природе встречалось и раньше в других стилях. Наиболее ярко природная тематика отразилась в стиле «модерн». Но если «модерн», опирается на элементы классические стилией, то «эко стиль» на современные, не брезгуя присутствием современной техники и электроники, которые не являются природной средой [16].

Стиль «кантри» также относят к стилю «эко», в котором присутствует большое количество декоративных элементов, резьбы по дереву, кружев, росписей, но необходимо помнить, что «эко стиль» отражает современный интерьер, его минимализм, простоту и функциональность, и такое большое количество декоративных элементов, является основной ошибкой в представлении «эко стиля» в виде «кантри» [20].

Связь с природным ландшафтом, например, жилые дома с прорастающими сквозь крыши деревьями, мы можем увидеть в дизайнерских проектных работах «отца модернизма», финского архитектора и дизайнера Алвар Аалто, где он раскрывает смысл «эко» дизайна интерьера, заключенного в самом названии – это попытка воссоздания природной среды в местах обитания человека, где интерьер, выполненный в этом ключе, оптимально гармонирует с окружающей средой и он интересен тем, что продиктован самой природой [12].

Именно природная цветовая гамма, в которой будет выполнен дизайн интерьера – является главной чертой проектирования жилого пространства в экологическом стиле. Цветовую гамму должны составлять природные цвета, нежные пастельные тона, оттенки и фактуры, которые гармонично сочетаются друг с другом – зеленый цвет и все его оттенки природной растительности, напоминающие о свежести листвы, небесно-голубой и светло – голубой цвет, наполняющие пространство воздухом и прохладой, древесные цвета – коричневый и бежевый, песочный и желтый, серый, белый (в контрасте с черным или темным деревом), цвета камня, почвы и воды [12]. Наличие натуральных, экологических, безвредных материалов должно быть обязательным при разработке дизайна интерьера в «эко стиле»: дерево хвойных и лиственных пород, бамбук, агломерат пробкового дерева, натуральный и искусственный

камень, кованный или гнутый металл, полированное или матовое стекло, фактурная кожа, натуральный хлопок и лён, шамотная глина и керамика, бумажные обои и натуральный текстиль, т.е. любые натуральные материалы, которые ассоциируются со словом «природа» можно применить для обустройства жилого интерьера [30]. Для отделки интерьера прекрасно подойдут такие натуральные материалы, как камышовые или другие лиственные обои из натуральных растительных материалов, речные камни, которые можно использовать в качестве облицовки стен. Не обязательно перегружать эти природные фактуры различными узорами, рельефами, яркими красками и оригинальными конструкциями, а если стены в «эко стиле» чаще всего окрашивают в светлый цвет: белый, молочный, бежевый, то в качестве акцента одну из стен отделяют деревом, бамбуком, камнем, керамической плиткой, простыми бумажными обоями с чуть заметным растительным узором или без рисунка.

При дизайне интерьерного пространства в «эко стиле» используют керамическую матовую плитку, однотонную или с орнаментированной растительной фактурой, отделочный природный камень – плитняк, бут, белую фактурную штукатурку. Натуральный камень и деревянный паркет с разнообразным композиционным рисунком или терракотовая плитка естественных оттенков – востребованы для дизайна напольных покрытий в «эко стиле». Отличное решение для дизайна потолков интерьера – использование деревянных панелей или сочетание деревянных балок с выразительным текстурным рисунком и светлым побеленным потолком. Входные и межкомнатные двери могут быть выполнены как из массива лиственных и хвойных пород дерева или облицовываются шпоном ценных древесных материалов. Одним из самых весомых достоинств дизайна интерьера в «эко стиле» можно по праву считать освещенность интерьерного пространства – большие, широкие окна – залог того, что в комнатах всегда будет циркулировать свежий воздух, а обитатели жилья будут наслаждаться обилием дневного света и мягкими солнечными лучами [12, 16, 17, 18, 20, 30].

Предметная среда в интерьере «эко стиля» должна поддерживать ощущение природного происхождения, будь – то деревянные солонки и плетеные корзины, или декоративная композиция из сухоцветов и живых цветов, или декоративные зеленые вазы из стекла и шамотные подсвечники, или крестьянский текстиль из лоскутной ткани и льна, или пучки сухой травы с полевыми цветами и связки лука, чеснока – все это придает особый уют в «эко стиле». Кухонные предметы в интерьере простые, однотонные, пастельных тонов, без сложных декоративных деталей, орнамент может быть выполнен в народном стиле, а сами изделия изготовлены из матовой, шамотной керамики или цветного стекла, текстурного дерева и кованого металла, а скатерти и салфетки из народного текстиля или льна. Ткани «эко стиля» традиционно символизировали сельский быт, шторы из рогожки или циновки, серый неотбеленный холст или натуральные неокрашенные ткани из льна и ситца, плетеные жалюзи – циновки или напольные лоскутные коврики – считаются верхом изысканности [30].

Интерьер, выполненный в «эко стиле» предполагает наличие лишь необходимых мебельных изделий и декоративных предметов, не перегружающих интерьер, а дополняющей его легкостью в восприятии и простотой, изысканностью и неповторимостью, индивидуальностью и представляя их, как произведения мебельного и декоративно – прикладного искусства в дизайне современного интерьера. Мебель «эко стиля» всегда выполняется только из натуральных природных материалов – из массива хвойных и лиственных пород дерева, природного камня или мрамора. При исполнении мягких частей мебельных изделий используется чистый хлопок или лен, декоративный текстиль или лоскутная ткань [30].

Для современного интерьера, выполненного в «эко стиле» – открытых террас, лоджий, санаториев, кафе, дач, комнат отдыха, гостиной идеально подойдут элегантные, легкие, прочные, ажурные, плетеные мебельные изделия из натурального, экологического, растительного материала – лозы, созданные руками высококлассных

мастеров, они способны оживить любой интерьер и удовлетворить самый изысканный вкус.

Плетеные мебельные изделия в интерьере «эко стиля» в сочетании с натуральными материалами – стеклом, металлом, керамикой, текстилем, изготовленные в лучших традициях лозоплетения России, не только дополняют друг друга, хорошо смотрятся, но и украшают жилую среду современного человека очень чуткого к произведениям известных народных промыслов [1, 2, 3]. Мебельные изделия из лозы, тонкой, художественной работы отличаются от прочих произведений декоративно-прикладного искусства прочностью, гигиеничностью и теплотой вложенного в них труда лозоплетейщиков, которые придают своим мебельным творениям неповторимость, оригинальность, изысканность, как подлинным произведениям мебельного искусства [5, 6]. Плетеная мебель всегда привлекала к себе внимание своей легкостью, простотой, изяществом и прелестью лозы из которой она выполнялась не только в России, но и в Западной Европе. Искусство плетения из лозы – одно из древнейших человеческих ремесел. Еще в эпоху каменного века, не зная металлического топора, ножа и шила, человек в совершенстве овладел плетением корзин, сосудов, циновок, орудий для охоты и рыболовства. Самые древние находки были найдены при раскопках археологами в Египте и на Ближнем Востоке. В гробнице фараона Тутанхамона, например, обнаружены два плетеных стула, которые сохранились так, что вполне могли бы украсить современный интерьер. Из старинных манускриптов стало известно, что в Древнем Риме также знали плетеную мебель, а патриции возлежали на плетённых из лозы ложах. Одно мебельное произведение, которое датируется II столетием новой эры, хранится в известном итальянском музее Треве. Популярность плетеных изделий была настолько велика, что мотивы и отдельные элементы техники плетения имитировали в фарфоре. Лозоплетение старше гончарного дела, а перекрестное плетение, применяемое при изготовлении изделий из лозы, в принципе послужило основой для возникновения техники ткачества, и оно обусловило появление кружевных изделий [7, 10, 12, 16, 25, 26].

Особенно широкое распространение плетеные мебельные изделия получили еще в XVIII – XIX вв. В этот период большой популярностью пользовались плетеная мебель, предметы домашнего обихода, изготовлявшиеся в мастерских провинции Шампань во Франции мебельной фирмой Тиротена. Изделия, изготовленные из ивовой лозы, покрывались различными цветными, натуральными красителями, сусальным золотом и серебром [28]. Плетение становится модой, распространяется во всех странах, а в Западной Пруссии и Баварии плетением занимаются десятки тысяч человек. В Англии дизайнеры одной из известных художественных школ Дж. Флетчер и К. Крамптон разрабатывали новые коллекции плетеной мебели для выставки и получив признание и популярность, изделия стали эталоном качества и красоты. Плетение изделия из натурального сырья популярны во всем мире. В Индии, Австралии, Южной Америке можно заметить женские плетение сумочки, корзины, кошельки, в Юго-Восточной Азии, Китае на знаменитых восточных базарах красуется разнообразная снедь, эффективно уложенная во всевозможные, оригинальные плетеные корзины [21]. Манекенщицы французского модельера Пьера Кардена иногда демонстрируют плетеные аксессуары, тонко подчеркивающие стиль. Европейские мастера традиционно плетут в основном из ивовой лозы и достигли в этом деле полного совершенства. В Польше, Венгрии, Болгарии в основном плетут в деревнях, где выращивают плантации различных сортов ивы. В Югославии плетут красивую мебель в производственных условиях, во Франции изделия отличаются разнообразием, оригинальностью замысла, повсюду плетется национальный символ галльский петушок, качеству же плетения часто придается второстепенное значение, а немецкие изделия, наоборот, отличаются тщательностью работы, строгостью форм, четким подбором материала. В Англии, равно как и во многих других западных странах, мастера-плетельщики широко пользуются в своей работе материалом, привезенным из Юго-Восточной Азии и имеющим высокое качество. В этих странах популярным природным материалом является ротанг – материал, представляющий собою очищенные и высушенные стебли тропического

растения каламуса или ротанговой пальмы [Calamus rotang]. Длинный и тонкий, как шнурок, благородных оттенков и с текстурой дерева, он позволяет создавать очень красивые работы.

Время становления национального прикладного искусства народов России уходит своими корнями в глубины веков. Анализ археологических и письменных источников показывают в частности существование на Руси многочисленных ремесел, отличавшихся высоким техническим и художественным уровнем изделий. Так, в IX – XI веках в городах Киевской Руси и древнем Новгороде насчитывалось около двухсот ремесел, а позднее – в XII – XIII веках – даже в молодом Московском княжестве среди сорока ремесленнических специальностей было значительное количество корзиноплетельщиков [1, 2, 3, 4, 28]. Предполагается, что корзиноплетение возникло в районах рек и озер и служило первоначально для нужд рыболовства, рыбаки изготовляли верши, нерети, мережи и другие орудия лова. Постепенно плетение из лозы охватило почти всю территорию Европейской России. Наиболее крупные центры плетения были сосредоточены в Московской, Тверской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Ярославской, Нижегородской, Смоленской, Вятской, Казанской, Оренбургской, Пермской, Уфимской, Киевской, Подольской, Волынской, Черниговской и Харьковских губерниях. История развития корзиноплетения очень богата и своеобразна. Своеобразие объясняется целым рядом предпосылок, издревле, способствовавших развитию плетения из ивового прута в нашей стране.

Для выполнения плетеных художественных изделий используют растительный, экологический материал – ивовый прут. Ива – одна из ценных, распространенных древесно – кустарниковых пород умеренного и холодного поясов земного шара, имеющая разностороннее, универсальное применение в народном хозяйстве. Ивушка зеленая встречала человека при рождении – из нее делали колыбельки для ребенка, погремушки, нехитрые игрушки, она и лекарственное растение, ее кора – прекрасный дубитель, а волокно – сырье использовалось для изготовления мешковины, веревок и матов. Цветение ивы – начинается значительно

раньше, чем у других растений, поэтому она является ценным медоносом [5, 6, 13, 15]. Ее широко используют для закрепления песков, обрывов, оползней. Наконец, она дает прекрасный, ценный для плетения материал – прут или, как его еще называют – лозу. Народные умельцы использовали полоски ивовой коры для плетения. Из них плели посуду, обувь, выли веревки и путы для лошадей, ткали небольшие коврики из волокна. В крестьянском хозяйстве ивовую древесину использовали на самые различные нужды. В степных районах нашей страны из ивовых кряжей строили бани, амбары и даже жилые дома. Из крупных стволов долбили корыта, водопойные-колоды, вытесывали клепки для бондарной посуды, легкие лопаты для хлеба и снега. Из ивовых досок сколачивали легкие и теплые ульи. Древесина ивы хорошо режется различными режущими инструментами. Поэтому из нее умельцы изготовляли токарную и резную посуду. Пролежав долгое время в воде, древесина окрашивается в серо-фиолетовый цвет с розовыми и голубоватыми оттенками. В фиолетовый цвет окрашивается также древесина живого дерева, если корни и нижняя часть ствола долго находятся под водой. Естественный цвет древесины ивового прута, придает красивый внешний вид готовой продукции [22, 24, 25].

Плетение изделия всегда отличались красотой и изяществом. Особенно добротными и искусными изделиями славились мастера русских деревень, где промыслом были заняты десятки тысяч человек, причем для многих из них он был подсобным, главным же занятием являлось земледелие. Развитию промыслов способствовала организация школ, в которых обучали плетению. При бумагопрядильных фабриках Вознесенской мануфактуры была открыта одна из первых в 90-х годах XIX ст. школа по обучению лозоплетению на средства известного мецената С.Г. Морозова, которая находилась в 25 км от ст. Пушкино Ярославской железной дороги. Одним из наиболее крупных центров плетения было село Большие Вяземы Звенигородского уезда Московской губернии [28]. Промысел носил форму семейного производства, в котором участвовали все члены семьи, в том числе и дети [1, 2, 3, 4, 5]. Его рождению способствовал

местный помещик князь Д. В. Голицын, который ввел плетение из очищенных прутьев у себя в усадьбе, а затем и в селе Большие Вяземы [6, 14]. Исследователи тех лет отмечали, что корзиночный промысел был весьма распространен в стране, но далеко неравномерно по всей территории. В одной деревне им могли заниматься крестьяне лишь нескольких дворов, и только в редких случаях он охватывал почти поголовно местное население. После XV-й Московской Всероссийской художественно-промышленной выставки в 1892 г. в Москве открыли Кустарный музей, в котором были собраны лучшие образцы мебельных изделий и домашней утвари [1]. В это же время открываются школы, мастерские, с опытными инструкторами, которые обучали кустарей улучшенным приемам плетения, новейшим рисункам и моделям, знакомили с современными запросами рынка, выработке модных изделий по отечественным образцам и руководствам, которые поставлял Московский Кустарный музей, а также по альбомам и книгам, издававшимся в Лондоне, Вене, Париже, Кельне, Нью – Йорке и других городах мира. Все это позволило значительно усовершенствовать технику и технологию изготовления изделий, улучшить их внешний вид.

Ассортимент товаров в начале XX века, в 1900-1914 гг. был очень велик: всевозможная мебель – стулья, столы, кресла, диваны, кушетки, шезлонги, купальные будки, детские коляски и кровати, ширмы, этажерки, газетницы, цветочницы, дорожные принадлежности, сундуки, чемоданы, саквояжи, сумки, так называемый мелкий товар, корзиночки самого различного назначения – для бумаг, ключей, перчаток, рукоделия, цветов и фруктов, хлебницы и сахарницы, плетение тарелочки, красивые коробочки для кондитерских изделий, а также игрушки, погремушки, разные машины, кукольные мебельные гарнитуры, посуда и др. [1, 2, 3, 4, 5]. Из отходов и обрезков, остающихся при изготовлении плетеной мебели, организовывали производство различной кухонной утвари – панно, конфетницы, вазы, подставки, различную бижутерию и привлекательные украшения для дома и семьи, детские игрушки и мебель для детей дошкольного возраста, коляски и санки для кукол, которые были у детей большой

популярностью. Коллекция образцов плетения начала XX века – находится в Звенигородском историко-художественном музее. На художественных особенностях плетеных изделий этой коллекции сказались прежде всего вкусы того времени: большое увлечение традиционными приемами и создание стиля «модерн». В лучших предметах коллекции чувствуется продуманность в пропорциях, линиях и формах, ритмах плетения, фактуре и цвете материала. Цветовая гамма имела очень большое значение: часто форму, рисунок и отделку изделий определял именно материал. Все сырье мастера специально обрабатывали, отделявали, красили в различные цвета. В изделиях они сочетали окрашенные и неокрашенные материалы, часто употребляли для отделки шелковые и хлопчатобумажные ленты с рисунком, набивные многоцветные ткани для подкладки и токарные деревянные детали [6].

В период с окончанием первой мировой войны и до Великой Отечественной Войны традиции старых русских мастеров плетения получили свое дальнейшее гармоничное развитие. По-прежнему много плели в деревнях и селах, но все чаще мастера объединялись в артели и фабрики, на которых работали десятки и сотни рабочих. Основным поставщиком плетеных изделий стала лесопромышленная кооперация, которая в конце 30-х годов объединила более 600 артелей, занимавшихся корзиноплетением и около 200 артелей занимавшихся изготовлением плетеной мебели [31].

Во время Великой Отечественной войны окультуренные плантации ив, заросли рогоза пришли в запустение. Мастерские и фабрики по производству плетеных изделий были разрушены. Плетение как вид профессионального производства в послевоенные 40-е годы, а позднее и в 50-е годы не развивалось. Объем производства многих предприятий по выпуску плетеных изделий заметно сократился, некоторые и вовсе закрывались. И в то же время большинство мастеров, прекративших работу на производстве, не оставили свое ремесло и их мастерство перенимали молодые лозоплетельщики.

В 70-е и последующие годы основными поставщиками плетеных изделий становятся предприятия местной промышленности. Пионерами в

возрождении производства плетеных изделий различного назначения в системе местного хозяйства явились Ивантеевский селекционный опытно-показательный питомник и Сорокский лесхоз, которые являются школой передового опыта в данном виде промысла. Одним из таких мест, где лозоплетение является традиционным промыслом, считается Одинцовский район Московской области, где есть целые деревни и посёлки, названия которых связаны с плетением корзин. Это Большие и Малые Вяземы, там плели, то есть вязали корзины, названные по имени речки Вяземки, вдоль которой растут разные виды лозы. Это и Петелино, где жили и работали петельщики — так называли в старину людей, которые плели корзины [2, 3, 4, 13].

В век сверхтехнологий и сверхматериалов плетение изделия, изготавливаются в Подмоскowie, умелыми руками мастеров Дороховской, Рузской мебельных фабрик, промышленно – коммерческими фирмами «Абрис» (г. Кирово – Чепецк), «Лоза – Мебель» (г. Москва) и др., а их плетеные изделия великолепно зарекомендовали себя на верандах особняков и дач по всей России, теннисных кортах, бистро и летних кафе Германии, Турции, Сингапура и в современных интерьерах стали особенно модными. Причем, как правило, они воссоздают ностальгическую атмосферу уюта и благополучия дворянских усадеб минувшего века, а золотистое кружево ивовой лозы, чаруют своими ритмами, уводят от стрессов века нынешнего [30].

Технология изготовления плетеных изделий совершенствовалась тысячелетиями. Из поколения в поколение от деда к отцу, от отца к сыну передавались приемы и способы плетения, тайны изготовления отдельных изделий, которые по своему внешнему виду и отделке нередко были на уровне художественных произведений и с полным правом относились к произведениям декоративно-прикладного искусства. Появились мастера, способные удовлетворить самый взыскательный спрос. Народные умельцы создавали, используя простые материалы и доступные способы их обработки, высокохудожественные предметы плетёной мебели, ярко отражающие национальные черты быта и художественные вкусы народов различных регионов нашей страны. Плетёные изделия

производились как для богатых, так и для бедных слоёв населения, соответственно повышенной и низкой стоимости. В основу художественного оформления и орнаментирования внешнего вида плетеных изделий были заложены традиционные народные мотивы – сказочные образы птиц – пав, которые имеют общеизвестное символическое значение – представление не только о красоте окружающей природы [1, 2, 3, 4]. Основой композиционного строя узоров с птицами являлись орнаментальные симметрические композиции из птиц с пышным гребнем в виде цветов, по старому обычаю он воспринимался у русских, как весеннее пробуждение природы, ее цветение, цветущий сад, рай [26]. Сказочные птицы-павы величавы и горды, но вместе с тем они доброжелательны, считались символом возрождения жизни, добра и любви, неся по поверьям хозяину дома мир, счастье и благополучие семейной жизни. Они полны жизненной силы и сдержанного внутреннего напряжения. Именно симметрия – одно из форм гармонического строя узора, подчеркивает устойчивость, спокойствие, уравновешенность и законченность композиции. В основном при разработке эскизов, рабочих чертежей, узлов, деталей ставились задачи изготовить простые изделия, но отличающиеся легкостью, изяществом формы, декоративностью отделки, тонкостью работы, как кружево, каждая деталь должна служить общему замыслу. Использовались разнообразные виды плетения, их комбинации и особенно сочетание сплошного с ажурным, потому что один и тот же вид ажюра в зависимости от сочетания с другими видами плетения, а также формы изделия и материала воспринимается по-разному.

Плетеные мебельные изделия прекрасны пластичностью самого материала, ритмом рисунка различных переплетений, разнообразием форм, пропорций, неповторимостью простого изящества – результатами многовековых творческих поисков, скромного ремесленного труда и непременно – любви мастера к своей работе. Рукотворные плетеные изделия с натуральных материалов в интерьере «эко стиля» – часть предметной среды, подчеркивают статус владельца и придают ценность мебельным изделиям, дополняют интерьер,

делают его неповторимым и колоритным, отражают образ жизни и индивидуальность человека.

Обсуждение результатов

Первый момент, который требует обсуждения – вопрос терминологии. Как уже отмечалось выше, проблемы, затронутые в данном исследовании, чаще всего изучались в плоскости взаимодействия дизайна современного интерьерного пространства в «эко стиле» и использование в этом интерьере мебельных изделий, выполненных в стиле «эко мебель». В исследовании термин «эко мебель» и «эко стиль» получили распространение в связи с использованием в современном интерьере плетеных мебельных изделий и декоративных предметов из натурального и экологического сырья (лозы) в лучших традициях русского народного мебельного искусства руками мастеров – лозоплетейщиков и дизайном интерьерного пространства в «эко стиле» с использованием в отделке интерьера природных материалов – дерева и стекла, натурального камня и керамики, металла и текстиля вместо искусственных и синтетических материалов – пластика, смол, клеев, которые широко применяются в изготовлении мебели, строительных и отделочных работах.

Второй момент о востребованности мебельных плетеных изделий, выполненных в старых традициях лозоплетения. В настоящее время строительство и дизайн дачных коттеджей, роскошных дач, современного интерьерного пространства, выполненных в «народном» стиле или «эко стиле» предоставляет широкое поле деятельности для дизайнеров и исполнителей, которые с успехом разрабатывают эксклюзивный дизайн интерьера, и развивают забытое на десятилетия искусство лозоплетения – плетеную мебель традиционных промыслов России.

Хотелось бы надеяться и на то, что те художественные достоинства плетеных изделий народных художественных промыслов, те традиции народного искусства, которые дошли до нас через столетия, благодаря книжным источникам, Музею Народного искусства, тем людям, истинным творцам-художникам, которые до сих пор, не взирая ни на трудности нашего времени, ни на различные проблемы нашей жизни – просто преданы этому делу – сохранению, возрождению и

развитию народных художественных промыслов как части культурного наследия России. Опыт наших седых дедов и прадедов будет продолжаться, а рукотворные мебельные изделия будут востребованы в современном интерьере, если учитывать экологическую чистоту материала и использование ее в современном дизайне интерьера, выполненном в «эко стиле».

Третий момент о роли дизайнеров мебели и интерьерного пространства в создании индивидуальной экологической среды обитания с использованием бесценных, природных материалов. Создаваемые мастерами и художниками промыслов предметы, имея утилитарно-хозяйственное или духовно – символическое назначение, привлекали людей своей эмоциональной красотой, свидетельствовали о присущем человеку творческом начале и связи его с природой. Изучая те традиции народного искусства, как формы изделий, используемый материал, технику его обработки, художественные, сюжетные и орнаментальные мотивы, сохраняя все то лучшее, что было найдено предыдущими поколениями мастеров по плетению мебельных изделий, мастера создавали свои образы символических птиц, растительных и геометрических орнаментов, вносили в облик черты, отвечающие ее индивидуальному пониманию прекрасного и неповторимого. Соединяли с новыми чертами декоративного – прикладного искусства сегодняшнего дня, так как объединение растительного орнамента и изобразительных элементов в традиционной форме, доносящие до наших дней идеи добра, радости и счастья дают каждый раз новые неожиданные дизайнерские решения в интерьере «эко стиля».

Экологическая чистота материала и качество плетеной мебели делают ее все более популярной и желанной. Она создает в современном интерьере, выполненном в «эко стиле» ностальгическую атмосферу уюта и благополучия, а золотое кружево ивовой лозы, пронизанное солнечным светом, чарует своими спокойными ритмами, уводит от стрессов. Трудно переоценить роль народного искусства в создании среды человеческого обитания, неотделимой от его частной и общественной жизни. Именно вещественность, принадлежность к предметному миру и одновременно

духовность обеспечивают многовековую жизнь этому искусству. Создание комфортной и художественно-выразительной среды, окружавшей человека, рукотворность, обаяние утилитарных и сувенирных изделий предприятий народных художественных промыслов обязывают коллективы этих предприятий создавать продукцию современного звучания, не забывая при этом историю и традиции, характерные месту возникновения промысла, приемы мастерства и технологии декоративно-прикладного искусства. Это и накладывает огромную ответственность на людей, участвующих в дизайне среды: архитекторов, дизайнеров, художников монументального и декоративно-прикладного искусства, и в их числе мастеров народных художественных промыслов. Все эти коррективы и должны вносить художники – творцы, истинные мастера своего дела, знающие цену подлинного искусства – дизайнеры современного направления, которое именуется ныне «эко стилем».

Заключение

В настоящем исследовании:

– был проведен анализ творческой практики дизайна народной, крестьянской мебели в исторической перспективе с целью выявить этапы становления концепции дизайна современных мебельных изделий из лозы и дизайна интерьерного пространства с использованием природных экологических материалов в «эко стиле»;

– исследованы причины стремления представлять плетеную мебель, прежде всего изделия от кустарных ремесленников – лозоплетейщиков, как предмет интерьерного искусства, а деятельность кустарей и народных мастеров лозоплетения – как художественную деятельность;

– проанализировано, как представление плетеной мебели из природных материалов в качестве произведения мебельного искусства наделяет его дополнительной символической ценностью;

– показаны мотивы обращения к созданию мебельных изделий из природных, экологических материалов профессиональных художников в разные периоды.

Рассмотренные примеры из истории дизайна плетеной мебели и дизайна интерьерного пространства в «эко стиле» дают основания полагать, что концепция «эко» дизайна получила признание в этой области дизайна, и имеет реальные перспективы для развития в будущем. Актуальность концепции «эко» дизайна интерьера и дизайна плетеных мебельных изделий из натуральных, экологических материалов предполагает различные возможности применения основных положений в преподавании профессиональных дисциплин для дизайнеров по интерьеру, которые будут работать в интерьерной или мебельной индустрии.

Список источников

1. Альбом кустарных изделий. М., НИИХП. 1914.
2. Альбом. Плетение из прута. Вяземская артель. Фотографии. 1915.
3. Альбом плетеных изделий. Изделия Вяземской артели. Ст. Голицыно. 1915.
4. Альбом фотоснимков по корзинно – мебельному производству. 1891-1902. Московского губернского земства. М., 1902.
5. Артемов А.И. Плетение из лозы. Материалы экспедиции 1970г. М., 1970.
6. Барадулин В.А. Плетение из лозы изделия. Альбом. М., НИИХП, 1969.
7. Бекодаров А.А. Художественное плетение из ивового прута. М., Лесная промышленность, 1986.
8. Блай Д. Декоративная мебель. Пер. с англ. Н.Е. Юркевич. М., 2003.
9. Богданова О.В. Крестьянская мебель конца XIX - начала XX века в собрании музея «Малые Корелы». Архангельск. 2012, Правда Севера, 2012.
10. Голубева О.Л. Основы проектирования. М., Изд. В. Шевчук, 2014.
11. Караманский С. А. Плетёные изделия. М., Экология, 1992.
12. Каталог. Плетение изделия Голицынской артели. 1916.
13. Керн Э.Э. Ива, ее значение, разведение и употребление. 5 изд. М., 1919.
14. Кес Д. Стили мебели. Будапешт. Издательство Академии Наук Венгрии, 1981.
15. Коробкова А. Зогородный особняк. М., Красивые дома Пресс, 2006.

16. Макеев Ф.Н. Практическое руководство и изготовление корзиночных изделий и плетеной мебели. СПб., 1913.
17. Мак-Коркодейл Ч. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней. М., 2006.
18. Мейнард Б. Плетение. Книга для учащихся. Пер. с англ. М., Просвещение., 1981.
19. Никулин Ф.М. Плетеные изделия. М., Лесная промышленность, 1982.
20. Отт А. Курс промышленного дизайна. М., Художественно – педагогическое издательство, 2005.
21. Петров Е. П., Суворов П.А. Руководство по плетению из ивовых прутьев и камыша. Козины, плетеная мебель, мелкие изделия из прута и др. материалов. М., 1913.
22. Принцип Тонета. Мебель из гнутой древесины и стальных трубок. Нюмберг. Типография Хайнрих Антес, 1991.
23. Рождественская С.Б. Русская художественная традиция в современном обществе. М., Наука, 1981.
24. Соломонова Г.А. Плетение изделий из лозы. Альбом. М., 1971.
25. Суворов П.А. Производство корзин и плетеных изделий из прута в Перхутковской волости, Звенигородского уезда, Московской губернии. М., 1911.
26. Ткачев В.Н. Архитектурный дизайн. М., Архитектура – С, 2008.
27. Чесноков В.И. Производство корзин и плетеной мебели. М.-Л., КОИЗ, 1940.

References

1. Handicraft Album. Moscow, NIIHP. 1914. (In Russian)
2. Album. Weaving from a Rod. Vyazemskaya Artel. Photos. 1915. (In Russian)
3. Album of Wicker Products. Products of the Vyazemskaya artel. St. Golitsyno. 1915. (In Russian)
4. Album of Photographs on Basket-furniture Production. 1891-1902. Moscow Provincial Zemstvo]. Moscow, 1902. (In Russian)
5. Artemov A.I. Weaving from a vine. Materials of the 1970 expedition. Weaving from a Vine.
6. Baradulin V.A. Wicker Weaving Products. Album. Moscow, NIIHP, 1969. (In Russian) Bartenev I.A., Batzhkova V.N. Russian Interior of the 18th and 19th centuries. Moscow, 2000.
7. Bekodarov A.A. Artistic Weaving from a Willow Twig. Moscow, Lesnaia promyshlennost, 1986. (In Russian)
8. Bly J. Dekorativnaia mebel. Per. s angl. N.E. Iurkevich Decorative Furniture. Moscow, 2003. (In Russian)
9. Bogdanova O.V. Peasant Furniture of the Late 19th - early 20th centuries in the Collection of the Malye Korely Museum. Arkhangelsk. 2012, Pravda Severa, 2012. (In Russian).
10. Golubeva O.L. Design Basics. Moscow, Izd. V. Shevchuk, 2014. (In Russian).
11. Karamanskii S. A. Wickerwork. Moscow, Ekologija, 1992. (In Russian)
12. Katalog. Catalog. Weaving Products of the Golitsyn Artel. 1916. (In Russian)
13. Kern E.E. Iva, Willow, its Meaning, Breeding and Use. 5th Edition. Moscow, 1919. (In Russian)
14. Kes D. Furniture Styles. Budapest. Publishing house of the Hungarian Academy of Sciences Editions de l'Academie Hongroise des sciences, 1981/ (In Russian)
15. Korobkova A. Country Mansion. Moscow, Krasivye doma Press, 2006. (In Russian).
16. Makeev F.N. Practical Guidance to Making Baskets and Wicker Furniture. Saint-Petersburg, 1913. Russian)
17. McCorquodale C. Interior Decoration from Antiquity to the Present Day. Moscow, 2006. (In Russian)
18. Maynard B. Pletenie. Student book. Per. s angl. Basketry. Book for Learners. Transl. from English. Moscow, Prosveshchenie, 1981. (In Russian)
19. Nikulin F.M. Wickerwork. Moscow, Timber industry, 1982. (In Russian).
20. Ott A. Industrial Design Course. Moscow, K Artistic and pedagogical publishing house, 2005. (In Russian)
21. Petrov E. P., Suvorov P.A. A Guide to Weaving from Willow Twigs and Reeds. Baskets, Wicker Furniture, Small Products from a Rod and Other Materials. Moscow, 1913. (In Russian)
22. Vegesack, von A. Thonet's Principle. Furniture in Bent Wood and Tubular Steel. Nuremberg. Heinrich Antes Printing House, 1991. (In Russian)
23. Rozhdestvenskaia S.B. Russian Artistic Tradition in Modern Society, Moscow, Nauka, 1981. (In Russian)
24. Solomonova G.A. Albom Weaving from a Vine. Album. Moscow, 1971. (In Russian)
25. Suvorov P.A. Production of Baskets and Wickerwork from a Rod in Perkhutkovskaya Volost, Zvenigorodsky District, Moscow Province. Moscow, 1911. (In Russian)
26. Tkachev V.N. Architectural Design. Moscow, Arkhitektura-S, 2008. (In Russian) Uvarov A. Environmental Design. Moscow, Sovpadenie, 2015. (In Russian)
27. Chesnokov V.I. Manufacture of Baskets and Wicker Furniture. Moscow, Leningrad, KOIZ, 1940. (In Russian)